

BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI GOOGLE DRIVE MISOLIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI O'RGANISH

Butaboyev Durdona Olimjon qizi

Alfraganus universiteti Matematika va informatika
yo'nalishi 2 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104216>

Ofis dasturlari bilan ishlashga imkon beradigan ko'plab ommaviy bulutli xizmatlar mavjud, ammo ularning aksariyati o'z xodimlari bilan hamkorlik qilish uchun ulardan foydalanishni tanlagan tashkilotlar uchun to'lanadi. Microsoftning bulutga asoslangan ofis xizmati Office 365 deb nomlanadi. Uning asosiy raqobatchisi Google Docs. Ushbu mahsulotlarning bepul va pullik versiyalari mavjud. Biz dunyodagi eng yirik IT-korporatsiyalardan biri bo'lgan Google xizmatini ko'rib chiqamiz.

Google bulut xizmati Google Drive deb nomlanadi. U hujjat yaratish (Google Docs) va bulutli saqlash imkoniyatlarini (Gmail elektron pochta, Google Translate avtomatik tarjimoni, Google Maps xaritalash xizmati, Google Talk messenjeri) o'z ichiga oladi. Google Drive sizga fayllarni onlayn va qattiq diskda saqlash va kirish huquqini har qanday joydan, hatto yo'lda ham beradi. Onlaynda, kompyuterda yoki mobil telefonda faylga kiritilgan o'zgarishlar Google Drive o'rnatilgan barcha qurilmalarda aks etadi [4].

Dastlabki 15 Gb ma'lumotni bepul saqlash mumkin. Agar Internetga kirish imkoningiz bo'lsa, qurilmangiz Google Drive bilan sinxronlanadi. Shunday qilib, bizning fayllarimiz va papkalarimiz har doim eng so'nggi versiyaga yangilanadi.

Ko'pincha foydalanuvchilar elektron pochta xabarlarida fayllarni yuborishlari kerak. Birgalikda ishlas h texnologiyasidan foydalanish qulayroq. Buning uchun har qanday qurilmadan faqat fayl, papka yoki Google hujjatini baham ko'rishingiz kerak.

Agar biz hujjatlar, jadvallar va taqdimotlarda boshqalar bilan hamkorlik qilsak, Google Drive bizga hujjatlarni yaratish, ko'rish va o'zgartirishda hamkorlik qilish imkonini beradi [3].

Ushbu texnologiyalarni mening mutaxassisligim bo'yicha qanday qo'llash mumkin?

Men Google Docs-dan foydalanish bo'yicha o'z tajribamni taqdim eta olaman, uning asosiy afzalligi - hujjatlarni (matnlar, rasmlar, taqdimotlar, jadvallar) birgalikda tahrirlash, ishtirokchilarning ma'lum bir guruhining hujjatlariga kirish, sharhlar va o'z ishini baholash qobiliyatidir.

Google-dan foydalanadigan tadbirlar sxemasi quyidagicha. Talabalar loyiha mavzularini oladilar va guruhlariga bo'linadilar. Mas'uliyat guruhda taqsimlanadi. Keyin guruh rahbari hujjatni yaratadi va uni jamoaning qolgan a'zolari bilan baham ko'radi (havola yoki elektron pochta orqali). Talabalar uyda yoki universitetda loyiha ustida ishlaydi, hujjatlarni tarkib bilan to'ldiradi. Ish tugagandan so'ng o'qituvchiga ruxsat beriladi [2].

O'qituvchi hujjatning istalgan qismiga izoh berishi mumkin, shunda talabalar loyihani himoya qilishdan oldin uning tarkibini o'zgartirishi mumkin. Loyihani yaratishda ishtirok etishni baholashda o'qituvchi o'zgarishlar tarixini kuzatishi mumkin. Ushbu xronologiyadan ma'lum darajada guruhning har bir a'zosi qanday hissa qo'shganligini aniqlashingiz mumkin.

Siz buni boshqacha qilishingiz mumkin. Loyihada ishlash uchun o'qituvchi shablonni yaratadi va unga loyihada ishlashni davom ettiradigan ma'lum bir guruh talabalariga kirish huquqini beradi.

Shundan so'ng, hatto ota-onalar ham ishtirok etadigan baholash o'tkaziladi. O'qituvchi loyiha koordinatori sifatida o'quvchilarga yordam berish uchun eslatmalar, baholash mezonlari va boshqalarni yaratadi [1].

Loyiha ishining uchinchi varianti - o'qituvchi loyihani yaratishda guruhning teng a'zosi sifatida qatnashishi. Bundan tashqari, loyihaning g'oyasi va mavzusi o'qituvchidan ham, har qanday talabadan ham bo'lishi mumkin.

Quyida Google Drive bilan ishlash bo'yicha ko'ratmalarni keltiramiz:

1-qadam.

[Http://google.ru](http://google.ru) saytiga o'ting, "Kirish" tugmasi (1-rasm)

1-рasm Saytga kirish.

2-qadam.

Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, "Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosib, aks holda tizimga kiring va 4-bosqichga o'ting (2-rasm).

2-рasm. Ro'yxatdan o'tish.

3-qadam.

Ekrandagi ko'rsatmalarga binoan ro'yxatdan o'tish joylarini to'ldiring (3-rasm).

3-рasm. Ro'yxatdan o'tish maydonlarini to'ldirish.

4-qadam.

"Disk" xizmatlarini tanlang (4-rasm)

4-rasm. Google Drive belgisini tanlash

5-qadam.

"Yaratish" tugmasi. Ro'yxatdan kerakli hujjatni tanlang (anketalar uchun - "Forma") (5-rasm)

5-rasm. Menyu.

6-qadam.

Nom qo'ying, dizaynni tanlang (6-rasm)

6-rasm. Nom va dizaynni tanlash.

7-qadam.

Shaklning tavsifini to'ldiramiz. Savolning matnini kiriting, ro'yxatdan savol turini tanlang (7-rasm)

7-rasm. Shakl tavsifi

So'rov (jadval) natijalarini qulay formatda saqlash mumkin.

Yuqorida keltirilgan ketma-ketliklarni bajargan holda Google Drive xizmatlaridan foydalanish mumkun [5].

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, ta'limiy jarayonda mazkur texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlari beradi. Shuning bilan birga kompyuterda ma'lumotlar tizimini shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Butaboyev, S. Q. A. (2022). USE OF WEB TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ELECTRONIC EDUCATION.
2. Yuldashev, U. A., Agathonov, A. A., & Butaboyev, A. A. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCES IN THE FIELD OF WEB DESIGN FOR FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALISTS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 2), 31-37.
3. Зубов В.Е. Опыт разработки и применения средств мультимедиа в учебном процессе. -Новосибирск: СИБАГС, 2005. -С.136.
4. Калинин О.Г. Мультимедийные средства обучения в вузовском преподавании. // Совет ректоров. -Москва, 2010. №4. -С.73-78.
5. Готская И.Б., Жучков В.М. Видеолекции как основа создания учебных дистанционных курсов / И.Б. Готская, В.М. Жучков // Современное образование: традиции и инновации. -Москва. -2016. №3. -С. 175-181.

